

CAPACITAÇÃO EM MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO PARA MULHERES VÍTIMAS DE ACIDENTE DE ESCALPELAMENTO NO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ

TRAINING IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT FOR WOMEN VICTIMS OF SCALPING ACCIDENTS IN THE MARAJÓ ARCHIPELAGO

Osnar Obede da Silva Aragão¹, Adriano Marcedo Duarte², Luara Musse³, Jaqueline Valério da Cruz⁴, Flavio Alípio Rodrigues Solano⁵, Leiciane dos Santos Guedes⁶, Lucas da Silva Lima⁷

Área Temática 01: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar

Modalidade: Artigo Científico

Resumo

Para garantir a efetivação de uma educação voltada para a realidade marajoara com perspectivas de inserção social e desenvolvimento local, este trabalho se propõe descrever os principais resultados do projeto Manejo Florestal Comunitário, uma capacitação para contribuir com a mitigação da fome e da pobreza. O trabalho foi realizado com 80 mulheres, moradoras dos municípios de Breves e Curalinho e seus entornos no Arquipélago do Marajó. Este trabalho contribuiu na busca de soluções criativas para os problemas técnicos, econômicos e sociais enfrentados pelas mulheres agricultoras, especialmente as vítimas do acidente de escarpelamento. Por meio dessa capacitação essas mulheres terão suporte e conhecimentos para ressignificarem suas estruturas produtivas o que resultará no aumento da produtividade e consequente melhoria na qualidade de vida dessas mulheres e de suas famílias.

Palavras-Chave: Mulheres, Escarpelamento, Manejo Florestal, Marajó

Abstract

To ensure the effectiveness of an education focused on the Marajoara reality with perspectives of social insertion and local development, this work proposes to describe the main results of the Community Forest Management project, a training program to contribute to the mitigation of hunger and poverty. The work was carried out with 80 women, residents of the municipalities of Breves and Curalinho and their surroundings in the Marajó Archipelago. This work contributed to the search for creative solutions to the technical, economic and social problems faced by women farmers, especially victims of scalping accidents. Through this training, these women will have support and knowledge to reframe their productive structures, which will result in increased productivity and consequent improvement in the quality of life of these women and their families.

¹ Instituto Federal do Pará, Campus Breves; osnar.aragão@ifpa.edu.br

² Instituto Federal do Pará, Campus Breves; adriano.duarte@ifpa.edu.br

³ Instituto Federal do Pará, Campus Breves; luara.musse@ifpa.edu.br

⁴ Instituto Federal do Pará, Campus Breves; jaqueline.cruz@ifpa.edu.br

⁵ Instituto Federal do Pará, Campus Breves; flavio.solano@ifpa.edu.br

⁶ Instituto Federal do Pará, Campus Breves; laiciane.santos@ifpa.edu.br

⁷ Instituto Federal do Pará, Campus Breves; lucas.silva@ifpa.edu.br

DOI: 10.5281/zenodo.14639604

Instituições Financiadoras

Key words: Women, Scalping, Forest Management, Marajó

1. Introdução

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Breves, na perspectiva de inserção na mesorregião do Marajó, em especial em sua área de abrangência (Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Currálinho, Gurupá, Melgaço e Portel), pretende promover a educação profissional e tecnológica, através do ensino, pesquisa e extensão, articulando os saberes e a diversidade sociocultural para formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável marajoara.

O IFPA Campus Breves está inserido no Marajó das Águas e Florestas, historicamente conhecido como Estreitos de Breves, formado por inúmeras ilhas separadas por igarapés, furos, canais e estreitos por onde passam as águas do rio Amazonas, e que ao contornarem o sul do território de Marajó acabam se unindo às águas do rio Tocantins. Embora com imensas belezas naturais, a mesorregião do Marajó congrega os municípios com sofríveis Índices de Desenvolvimento Humano (IDH's), ampliando ainda mais a necessidade e o compromisso institucional em ofertar formações de acordo com o arranjo produtivo local e integrado ao mundo do trabalho, a fim de contribuir com um novo modelo de desenvolvimento, no caso, sustentável, fundamentado na realidade socioambiental do Marajó.

Muitos municípios inseridos na mesorregião do Marajó se destacaram por ter os menores índices do País. A média do país é cerca de cinco vezes maior ao município de Breves, por exemplo (IBGE, 2020). O município baiano de São Francisco do Conde, por exemplo, possui PIB per capita trinta e oito vezes maior que o PIB per capita do município de Currálinho (IBGE, 2020). Desse modo, as ações do IFPA Campus Breves devem estar em sintonia com a consolidação e o fortalecimento das potencialidades sociais, ambientais, culturais e econômicas dos arranjos produtivos de âmbito local e regional. Essas ações devem privilegiar os mecanismos de desenvolvimento sustentável, estimulando a preservação da biodiversidade e realizando pesquisa aplicada com na geração e difusão de conhecimento, para a sociedade. Essa difusão deve ser sempre na perspectiva da melhoria da qualidade de vida e inclusão social das populações mais carentes.

No sentido de garantir a efetivação de uma educação voltada para a realidade marajoara com perspectivas de inserção social e desenvolvimento local, este trabalho descreve os principais resultados do projeto Manejo Florestal Comunitário e veio ao encontro da necessidade de contribuir para reduzir a pobreza, além de oportunizar capacitações em atividades geradoras de renda, com destaque principalmente para o cacau, cupuaçu e o açaí de várzea, por meio de capacitação, estimulando o protagonismo da população feminina, como alternativa ao problema do desemprego. O diferencial desse trabalho foi incluir, prioritariamente, o protagonismo de mulheres vítimas de acidentes de escarpelamento na região do marajó como o objetivo de desenvolver práticas de Manejo Florestal Comunitário fortalecendo a relação das mulheres extrativistas com o meio ambiente, através de capacitações, visando o desenvolvimento sustentável de Arranjos Produtivos Locais.

2. Metodologia

O trabalho foi realizado com 80 mulheres, moradoras dos municípios de Breves e Currealinho e seus entornos, do arquipélago do Marajó, estado do Pará. Em decorrência das especificidades das alunas, foi realizado um processo seletivo não convencional. Nesse processo, as mulheres, vítimas de acidentes de escarpelamento, não precisaram passar por seletiva, pois somente lhes garantiu a vaga no curso. As vagas remanescentes foram destinadas às mulheres agricultoras e / ou extrativistas que possuíam, especialmente, os seguintes requisitos: dependência total da agricultura e/ou extrativismo, sem perspectiva de capacitações, possuir filhos dependentes, possuir residência rural com dificuldade de acesso aos locais de comercialização e ser a principal provedora do lar. Todas as entrevistas foram realizadas por uma única pessoa para que fosse garantido um padrão consistente de avaliação. As entrevistas remotas foram destinadas, particularmente para as candidatas com residência e domicílio distantes dos locais das entrevistas presenciais, permitindo que todas pudessem participar do processo seletivo. Dessa forma, foram inscritas no processo seletivo trezentos e cinquenta e oito candidatas para ambas as turmas (Breves e Currealinho). Considerando o número significativo de candidatas, foi constituída, uma equipe de apoio composta por três estudantes, três professores e um técnico administrativo do quadro de pessoal permanente do Instituto Federal do Pará (Figura 1). Face a condição de vulnerabilidade socioeconômica e contágio por

Coronavirus foi servido lanches às candidatas por ocasião das entrevistas e estas foram acomodadas de modo a cumprirem os protocolos de biossegurança para prevenção de infecção (Figura 1).

Figura 1: Equipe de apoio e candidatas acomodadas em conformidade com os protocolos de biossegurança em combate a pandemia do coronavirus.

2.1 Preparação de toda infraestrutura necessária para a realização da capacitação

Considerando o contexto da pandemia pelo Coronavirus, por ocasião do trabalho, toda a organização da estrutura para a realização do curso preconizou atender todos os protocolos de biossegurança do Ministério da Saúde e as normas do Instituto Federal do Pará.

A preparação da infraestrutura começou com a aquisição de todos os equipamentos necessários à realização do curso. Concomitantemente, os instrutores elaboraram todo o material didático necessários a ministração das aulas teóricas e práticas. A preparação dos materiais didáticos levou em consideração a existência de alunas não alfabetizadas, portanto, foram produzidos materiais com predominância de imagens e ilustrações de fácil entendimento. Nesse sentido os conteúdos e o cronograma de execução foram construídos com predominância de momentos de atividades práticas (Figura 2).

Na sequência foram confeccionados os materiais gráficos e uniformes para distribuição gratuita às alunas. Todos os itens de distribuição gratuitas foram entregues às alunas em forma de kit no momento do credenciamento para a aula inaugural (Figura 2).

Figura 2: Atividades práticas do curso manejo florestal comunitário e materiais gráficos distribuídos gratuitamente às alunas.

2.2- Execução das formações em ambos os municípios

As capacitações em ambas as localidades ocorreram da mesma forma e teve duração de 40 horas. O momento do credenciamento foi destinado para a distribuição dos kits contendo o cronograma do curso, material didático e todos os materiais de distribuição gratuitas como botas, uniformes, luvas e outros. Em adição foi realizado também um acolimento às mulheres vítimas do acidente de escarpelamento pela Coordenadora do Programa de Prevenção ao Escarpelamento da Secretaria de Estado da Saúde do Pará-SESPA. Em razão das características peculiares das alunas, o primeiro dia da capacitação foi constituído por uma programação artística-cultural, com o objetivo de acolher da melhor maneira possível as alunas e as aproximarem da equipe do projeto (Figura 3). Neste sentido, além das atividades técnicas, foi propiciado às alunas um acolhimento com o psicólogo do IFPA campus Breves, uma palestra sobre a segurança do trabalho no contexto do Manejo Florestal Comunitário ministrada por engenheiros da secretaria do meio ambiente e uma palestra sobre a prevenção ao escarpelamento com a coordenadora do Programa de Prevenção ao Escarpelamento do Estado.

As atividades técnicas incluíram principalmente a compreensão e a valorização dos conhecimentos tradicionais, redução dos impactos ambientais, explorando a sustentabilidade do ambiente e conciliando a relação do homem versus natureza com geração de renda. Em adição foram realizadas limpezas de pomares com uso de equipamentos específicos, classificação e seleção de plantas no local do pomar, produção e plantio de nova mudas, manutenção dos pomares e boas práticas para conservação dos frutos das Culturas (Figura 3).

Figura 3: Momento cultural na aula inaugural e manutenção dos pomares de açaí.

3. Resultados e discussões

Os principais resultados deste trabalho foram obtidos através de depoimentos das alunas, especialmente as alunas vítimas de acidentes de escalpelamento. Alguns trechos dos depoimentos são apresentados abaixo:

“Meu nome é Maely. Eu me sinto muito orgulhosa de está fazendo parte dessa equipe, é um motivo de muita alegria. Só deu tá participando com essas outras mulheres que têm o mesmo problema que eu, a minha vergonha já acabou já, 50 %”.

“Meu nome é Léia Almeida. Eu também estou participando desse curso. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a equipe que me chamaram pra fazer, que nunca tive essa oportunidade. E, eu estiu muito feliz de está aqui e... não tenho nem palavras para explicar minha emoção.

“Pra mim, durante a minha vida, tenho 57 anos, ja fiz pra mais de 3º cursos, esse é melhor que eu ja fiz. É mais aprendizado, coisas que eu nunca ouvi falar na minha vida eu acabei de aprender. Eu tô muito emocionada com esse aprendizado, vou levar pro resto da minha vida, vou levar pro meu sítio”.

“Meu nome é Gercina Dalva [...], to aqui fazendo parte dessa equipe muito bonita, muito sábia. To aqui muito feliz porque estou participando de tudo né, tô conhecendo coisas que nunca conheci. Tô com 60 anos, nunca tive essa experiencia, primeira vez. Então, tô muito feliz. Até tava falando com minhas colegas ali que é um presente do ano, que nunca tive, essa experiencia... porque tenho 60 anos, ja morei no interior

Esses depoimentos revelam a importância das Instituições Federais de Ensino, especialmente os Institutos Federais promoverem curso de capacitações com ingressos

específicos e contextualizados com a realidade das populações locais. Isso é particularmente importante pois existe um público que raramente conseguiria ingressar em uma Instituição Federal pelos processos seletivos convencionais. Esses processos são, por definição, excludentes das populações não alfabetizadas ou com noções mínimas de leitura e escrita. Essas capacitações, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, precisam priorizar os arranjos produtivos locais sem desconsiderar a difusão de técnicas e tecnologias que promovam a qualidade de vida e o bem-estar das populações que necessitam, como é o caso das mulheres vítimas do acidente de escarpamento.

4. Considerações Finais ou Conclusão

Este trabalho contribuiu na busca de soluções criativas para os problemas técnicos, econômicos e sociais enfrentados pelas mulheres agricultoras, especialmente as vítimas do acidente de escarpamento. Por meio dessa capacitação essas mulheres terão suporte e conhecimentos para ressignificarem suas estruturas produtivas o que resultará no aumento da produtividade e consequente melhoria na qualidade de vida dessas mulheres e de suas famílias.

Pretendemos desenvolver um trabalho de continuidade a essa formação dando foco às práticas de gestão e processamento de produtos agroextrativistas fortalecendo a cadeia produtiva e ampliando as fontes de renda das mulheres vítimas de acidente de escarpamento através do desenvolvimento do espírito empreendedor dessas mulheres.

5. Agradecimentos

Os autores agradecem ao professor Luã Caldas de Oliveira por sua valiosa contribuição na construção desse trabalho, à gestão do Instituto Federal do Pará Campus Breves por todo o suporte propiciado para a execução das capacitações, ao Instituto Federal do Pará por meio da sua pró-reitoria de extensão pelo apoio e ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pelo apoio financeiro concedido ao projeto.

6. Referências Bibliográficas

IBGE, 2020. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. <https://www.ibge.gov.br/>. Acessado em 05 de julho de 2023.